

QEYRİ-STASIONAR TƏNZİMLƏMƏ SİSTEMLƏRİNİN MATLABDA SİMULYASİYALI TƏDQIQI

¹Ələkbərli Fazil Həzin oğlu

²Ağazadə Qüdrət Ulduz oğlu

SDU, professor, Sumqayıt, Azərbaycan

fazilalekperli@mail.ru

SDU, magistrant, Sumqayıt, Azərbaycan

a.qudret2002@gmail.com

XÜLASƏ: Məruzədə qeyri-stasionar avtomatik tənzimləmə sistemlərinin simulyasiyalı tədqiqi məsələsinə baxılır. Bu məqsədlə məqsədilə dəyişən parametrlə ötürmə funksiyalarının və adaptiv tənzimləyicinin realizasiyası göstərilir. Nümunə olaraq gücləndirmə əmsalı zamana görə dəyişən birinci dərəcəli obyekt və Pİ tənzimləyicidən ibarət tənzimləmə sistemi nümayiş etdirilir

Açar sözlər: *Matlab, Simulink, qeyri-stasionar tənzimləmə sistemi , ötürmə funksiyası, adaptiv tənzimləyici, simulyasiyalı tədqiqat, dəyişən parametrlər*

Məlum olduğu kimi sadə birkonturlu avtomatik tənzimləmə sistemi (ATS) tənzimləmə obyektinə və tənzimləyicidən ibarətdir.

ATS-in tədqiqi üçün MATLAB-da xüsusi əlavələr nəzərdə tutulmuşdur. Bu əlavələr Control Tollbox System (CST) – idarəetmə sistemlərinin alətləri və Simulinkdən ibarətdir.

CST avtomatik tənzimləmə sistemlərinin tədqiqi məqsədilə MATLAB-ın əsas menyusundakı proqramlaşdırma dilinə xüsusi elementlərin daxil edilməsindən ibarətdir. Bu rejimdə ATS-in simulyasiyası həmin elementlərdən istifadə etməklə adi proqramlaşdırma dilində hər hansı bir məsələnin həlli qaydasında yerinə yetirilir. Bu rejimdə obyektin və tənzimləyicinin parametrlərini dəyişmək imkanı vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, CST rejimində tənzimləyicilər adi qaydada - ötürmə funksiyaları vasitəsilə ifadə olunur. Digər tərəfdən CST rejimi tədqiqatçıdan xüsusi hazırlıq - proqramlaşdırmanı bilməyi tələb edir, Simulink əlavəsinə nisbətən əyanliliyi zəifdir və onun gecikməsi olan qapalı tənzimləmə sistemini tədqiq etmək imkanı yoxdur.

Simulink isə qrafik proqramlaşdırma dili olub müxtəlif sistemlərin, o cümlədən, ATS-in tədqiqi üçün ən əyani bir vasitədir. Odur ki, burada qeyri stasionar tənzimləmə sistemlərinin Simulink vasitəsilə tədqiqinə baxılır.

Tənzimləmə sistemlərinin tədqiqi üçün Matlabın Simulink əlavəsinin geniş imkanlarının olmasına baxmayaraq qeyri-stasionar tənzimləmə sistemlərinin tədqiqi imkanları məhduddur. Simulink əlavəsində ötürmə funksiyalarının təsviri üçün **Transfer Fcn, Discrete Filtr, Discrete Filtr Fcn** kimi bloklar, tənzimləyicinin təsviri üçün isə **PID controller** blokları nəzərdə tutulmuşdur. Lakin, bu blokların hamısı yalnız sabit əmsallı ötürmə funksiyalarını və tənzimləyiciləri təsvir etməyə imkan verir. Məlum olduğu kimi qeyri-stasionar obyektlərin bu və ya digər parametrləri müxtəlif səbəblərdən dəyişir. Yuxarıda göstərilən funksiyaların heç biri dəyişən parametrlə obyektlərin ötürmə funksiyasını təsvir və təbii olaraq onların daxil olduğu tənzimləmə sistemlərini simulyasiya yolu ilə tədqiq etməyə imkan vermir. Dəyişən parametrlə ötürmə funksiyalarının Simulinkdə təsvir edilməsi [1]-də işlənmişdir. Burada isə dəyişən parametrlə tənzimləyicinin təsvir edilməsi və qeyri-stasionar ATS-in simulyasiyasına baxılır.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Matlabın bazasında olan müxtəlif fasiləsiz və diskret tənzimləyicilər, yalnız sabit sazlama parametrlər ilə simulyasiya etməyə imkan verir. Yəni, həmin tənzimləyicilərlə dəyişən parametrlili obyekt üzərində istənilən tədqiqat işlərini yerinə yetirmək az effekt verir.

Bütün sazlama parametrləri dəyişdirilə bilən PİD tənzimləyici blokun proqramı şəkil 1a-da, Subsystem formasında isə şəkil 1b-də verilmişdir.

PİD tənzimləyici

$$u = K_p \varepsilon + K_i \int_0^t \varepsilon dt + T_d \dot{\varepsilon}$$

ifadəsini realizə edir. Meyletmə tənzimləyicinin daxilində

$$\varepsilon = g - x(t)$$

ifadəsinə əsasən təyin edilir. g – tapşırıq, $x(t)$ – tənzimlənən kəmiyyətin cari qiymətidir.

Sadəlik üçün onun sazlama parametrlərinin sabit şəklində verilməsi göstərilə də, onlardan hər biri dəyişən parametrlər kimi verilə bilər.

Şəkil 1

Subsystemin girişləri:

In1 – tapşırıq;

In2 – tənzimləyicinin gücləndirmə əmsalı K_p ;

In3 - inteqrallama vaxtı $K_i=1/T_i$ şəklində verilir;

In4 – diferensiallama vaxtı T_d ;

In5 – tənzimlənən kəmiyyətin cari qiymətinin verilməsi üçündür.

Qeyri-stasionar ATS-in simulyasiyalı tədqiqi məqsədilə izahatın sadəliyi və aydınlığı üçün misal aşağıdakı mərhələlərlə yerinə yetirək.

1. Tənzimləyici və obyektin parametrləri sabitdir (Şəkil 2):

Tənzimləmə obyektinin ötürmə funksiyası

$$W(s) = \frac{5}{10s+1}$$

kimi olsa da, [1]-də yaradılan subsystem 2-ci dərəcəli ötürmə funksiyalarını realizə etdiyindən obyektin ötürmə funksiyasını

$$W(s) = \frac{5}{0.001s^2+10s+1}$$

şəklində götürülmüşdür.

Tənzimləyici isə Pİ götürülmüşdür:

$$K_p=0.2, K_i=1/100=0.01$$

Keçid prosesinin səlissə olduğu aydın görünür.

Şəkil 2

2. Tənzimləmə obyektinin parametri

$$b_0(t) = 5 + 2 \sin(0.1t)$$

şəklində dəyişdirilir.

Əslində bu parametrin dəyişməsi obyektin gücləndirmə əmsalının dəyişdirilməsi deməkdir. Lakin, tənzimləyici birinci halda olduğu kimi sabit parametrlidir (Şəkil 3).

Şəkil 3

Göründüyü kimi keçid prosesi xeyli pisləşmiş və rəqsi xarakter almışdır.

3. Tənzimləyicinin gücləndirmə əmsalı obyektin giriş və çıxış dəyişənlərinin cari qiymətlərinə görə dəyişdirilir (Şəkil 4). Məlum olduğu kimi tənzimləyicinin sazlama parametrləri, o cümlədən gücləndirmə əmsalı obyektin gücləndirmə əmsalından asılı olaraq təyin edilir. Sxemdə Switch bloku sıfıra bölmənin qarşısını almaq, Divide bloku obyektin gücləndirmə əmsalını təyin etmək, Divide1 tənzimləyicinin gücləndirmə əmsalını dəyişdirmək üçündür. Göründüyü kimi keçid prosesi ikinci varianta nəzərən kifayət qədər yaxşılaşmışdır.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Şəkil 4

**СИМУЛЯЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА MATLAB**

АННОТАЦИЯ: В докладе рассматривается задача симуляционного исследования нестационарных систем автоматического регулирования на Matlab. С этой целью приводится реализация передаточной функции с переменными параметрами и адаптивный регулятор. В качестве примера демонстрируется симуляция системы регулирования состоящей из объекта первого порядка, которого изменяется коэффициент усиления и ПИ регулятора.

Ключевые слова: Matlab, Simulink, нестационарная система регулирования, передаточная функция, адаптивный регулятор, симуляционное исследование, переменный параметр

SIMULATION STUDY OF NON-STATIONARY CONTROL SYSTEMS ON MATLAB

ABSTRACT: The report discusses the problem of simulation research of non-stationary automatic control systems in Matlab. For this purpose, the implementation of a transfer function with variable parameters and an adaptive controller are presented. As an example, we demonstrate a simulation of a control system consisting of a first-order object, the gain of which is changed, and the PI controller.

Keywords: Matlab, Simulink, unsteady control system, transfer function, adaptive controller, simulation study, variable parameter

I.Ələkbərli F.H., Ağazadə Q.U. Qeyri-stasionar obyektlərin matlabda realizasiyası. Süni intellekt və onun tətbiq sahələri. Respublika elmi konfransının materialları. 07-08 dekabr 2023-cü il. 169-172 s.